

PERSPECTIVA DE CIENCIA ABIERTA EN EL DESARROLLO DE SMART CITIES EN AMÉRICA LATINA

DATOS DE AUTORÍA Y ADSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL

1. Nombre y apellido
Rosario Rogel-Salazar
2. Correo electrónico
rrogels@uaemex.mx (autora de correspondencia)
3. ORCID ID:
<https://orcid.org/0000-0001-2345-6789>
4. Líneas de investigación:
Teoría Social de Sistemas, Ciencia Abierta, Acceso Abierto
5. Afiliación institucional:
Universidad Autónoma del Estado de México
6. País de la institución de adscripción:
México

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

1. Grupo temático:
Grupo 4. Procesos urbanos contemporáneos y desigualdades socio-territoriales
2. Subgrupo temático:
Subgrupo 4.2. Transformaciones urbanas en la era digital:
3. Título descriptivo:
Perspectiva de Ciencia Abierta en el Desarrollo de Smart Cities en América Latina
4. Palabras clave:
Smart Cities, Ciencia Abierta, Inclusión Digital, Impacto Social, Gobernanza, América Latina

RESUMEN ESTRUCTURADO

1. Objetivo del trabajo:
Analizar algunos de los temas poco abordados en el desarrollo y análisis de las smart cities en América Latina, incorporando una perspectiva de Ciencia Abierta que se enfoque en la inclusión, transparencia, y colaboración abierta.
2. Metodología y análisis de datos considerados en la investigación:
Se analiza una muestra de documentos académicos, políticas gubernamentales y proyectos de smart cities en diversas ciudades de América Latina para identificar las brechas en los estudios actuales(Coutinho, 2019). Adicionalmente, se

incorpora el análisis de prácticas y principios de Ciencia Abierta en la implementación de smart cities, incluyendo estudios de caso en América Latina (Cañares, 2017; Özdal Oktay et al., 2021). La metodología incluye la revisión de datos abiertos, plataformas de colaboración y mecanismos de participación ciudadana promovidos por la Ciencia Abierta (Lauriault et al., 2019).

3. Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados:

- **Problema:** La implementación de smart cities en América Latina enfrenta desafíos específicos, debido a la desigualdad social, limitaciones en infraestructura y variaciones en la gobernanza, algunas prácticas de Ciencia Abierta podrían contribuir a cerrar esas brechas (Iamtrakul & Klaylee, 2019).
- **Hipótesis:** La incorporación de principios y prácticas de Ciencia Abierta en el desarrollo de smart cities puede ayudar a cerrar algunas de las brechas actuales, promoviendo mayor transparencia, colaboración y equidad (Burns & Andrucki, 2021).
- **Resultados preliminares:** Las ciudades que han integrado estrategias de Ciencia Abierta en sus iniciativas de smart cities han mostrado ciertas mejoras en la inclusión digital, participación ciudadana y transparencia en la gestión de datos (Bibri, 2019). Por ejemplo, iniciativas que utilizan datos abiertos y plataformas de colaboración han facilitado la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la co-creación de soluciones urbanas. No obstante, persisten barreras relacionadas con la privacidad de datos y la sostenibilidad financiera que requieren mayor atención.

4. Descripción de la novedad y relevancia del trabajo:

La innovación de esta propuesta reside en la combinación de análisis tradicionales de smart cities con una perspectiva de Ciencia Abierta, proporcionando una visión integral y crítica de la implementación de tecnologías inteligentes en América Latina (Lnenicka et al., 2022). Su relevancia radica en la identificación de prácticas de Ciencia Abierta que pueden ser replicadas y adaptadas en diferentes contextos urbanos para mejorar la eficiencia, transparencia y equidad en las ciudades inteligentes. La propuesta ofrece recomendaciones prácticas para que las instituciones académicas, gobiernos locales y comunidades puedan colaborar de manera efectiva en el desarrollo de smart cities, promoviendo una mayor democratización del conocimiento y la participación ciudadana.

5. Referencias (formato APA 7.0):

- Bibri, S. E. (2019). The Sciences Underlying Smart Sustainable Urbanism: Unprecedented Paradigmatic and Scholarly Shifts in Light of Big Data Science and Analytics. *Smart Cities*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.3390/smartcities2020013>
- Burns, R., & Andrucki, M. (2021). Smart cities: Who cares? *Environment and Planning A: Economy and Space*, 53(1), 12–30. <https://doi.org/10.1177/0308518X20941516>

- Cañares, M. P. (2017). 9. Smart cities need to be open: The case of Jakarta, Indonesia. En F. Van Schalkwyk, S. G. Verhulst, G. Magalhaes, J. Pane, & J. Walker (Eds.), *The social dynamics of Open Data*. African Minds. https://zenodo.org/records/1117786/preview/Chapter%209%20Social%20Dynamics%20of%20Open%20Data.pdf?include_deleted=0
- Coutinho, P. C. (2019, enero 31). *Big Data em cidades inteligentes: Um mapeamento sistemático*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Big-Data-em-cidades-inteligentes%3A-um-mapeamento-Coutinho/b10371be3fc18f5ecb9aaa7612189d9f7af56cb6>
- Iamtrakul, P., & Klaylee, J. (2019). Lesson Learns of Success factors from 10 Smart Cities Development: Thailand Context. *2019 First International Conference on Smart Technology & Urban Development (STUD)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/STUD49732.2019.9018765>
- Lauriault, T. P., Landry, J.-N., & Bloom, R. (2019). *Open Smart Cities Guide*. <https://doi.org/10.31235/osf.io/2hne4>
- Lnenicka, M., Nikiforova, A., Luterek, M., Azeroual, O., Ukpabi, D., Valtenbergs, V., & Machova, R. (2022). Transparency of open data ecosystems in smart cities: Definition and assessment of the maturity of transparency in 22 smart cities. *Sustainable Cities and Society*, *82*, 103906. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103906>
- Özdal Oktay, S., Oliver, S. T., Acedo, A., Benitez-Paez, F., Gupta, S., & Kray, C. (2021). Openness: A Key Factor for Smart Cities. En J. C. Augusto (Ed.), *Handbook of Smart Cities* (pp. 1611–1642). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69698-6_69